

МОДЕЛЮВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ЦИФРОВОЇ КУЛЬТУРИ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ (на прикладі Херсонського державного університету)

Сергій Омельчук¹

¹Херсонський державний університет, Івано-Франківськ, Україна

E-mail: omegas@ksu.ks.ua

АНОТАЦІЯ. У публікації представлено модель інституційної цифрової культури використання штучного інтелекту на прикладі Херсонського державного університету. Обґрунтовано актуальність формування впорядкованих, етично вивірених і організаційних практик використання технологій на основі штучного інтелекту в різних бізнес-процесах закладу вищої освіти. Схарактеризовано основні чинники, що впливають на формування інституційної цифрової культури використання штучного інтелекту, зокрема наявність інституційних політик, інноваційної цифрової інфраструктури, цифрової інклюзивності, системної підтримки, належного рівня цифрової компетентності академічного персоналу і студентства, а також механізмів моніторингу й оцінювання ефективності використання ШІ-сервісів. Запропоновано авторське розуміння інституційної цифрової культури як сукупності цінностей, етичних норм і практик, що визначають цифрову поведінку університетської спільноти в умовах використання цифрових технологій, зокрема й на основі штучного інтелекту. На прикладі Херсонського державного університету змодельовано шість взаємопов'язаних елементів інституційної цифрової культури використання штучного інтелекту: формування чітких і прозорих правил використання штучного інтелекту, розроблення дорожньої карти імплементації інституційних політик, інституціоналізацію управлінської вертикалі цифрової трансформації, створення механізмів підтримки доступу до ШІ-інструментів, трансформацію цифрової інфраструктури та розвиток цифрової адаптації академічного персоналу і студентства. Упровадження такої моделі забезпечує перехід від фрагментарного до системного, відповідального й ефективного використання технологій на основі штучного інтелекту в університетському середовищі.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: інституційна цифрова культура, цифрова трансформація університету, цифрова адаптація, штучний інтелект.

I. Вступ

Широке запровадження цифрових технологій та інновацій у вищій школі, диджиталізація освітнього та інших бізнес-процесів, беззаперечно, актуалізують потребу у формуванні інституційної цифрової культури, зокрема й цифрової культури використання технологій на основі штучного інтелекту. Це питання набуває актуальності ще від 90-х років ХХ сторіччя – появи всесвітньої мережі «Інтернет», саме тоді починають послуговуватися поняттям «комп'ютерна культура [1].

Пандемія COVID-19 кардинально змінила спосіб нашого спілкування і взаємодії та вплинула на інноваційний розвиток цифрових технологій. Дистанційна робота, онлайнове навчання, інструменти цифрової співпраці, цифрові спільноти сприяли зміні й культурних цінностей.

Новим викликом для всіх царин життєдіяльності на початку 20-х років ХХІ сторіччя став штучний інтелект, зокрема застосування різних типів ШІ-інструментів. Цей інноваційний інструмент, що тепер виконує роль не просто інструмента, але й персонального асистента, консультанта, віртуального помічника тощо, розширює можливості людини й трансформує її цифрову поведінку й цифрову культуру загалом. Підґрунтям моделювання інституційної цифрової культури використання штучного інтелекту в університетах, на наш погляд, можуть слугувати внутрішні політики закладу вищої освіти. Вони необхідні насамперед «для забезпечення уніфікованих підходів до ефективного, прозорого й відповідального використання систем ШІ в освітньому процесі, у науковій, науково-технічній, мистецькій та інноваційній діяльності <...>, а також у процесі управління закладом вищої освіти» [2].

Рекомендації ЮНЕСКО щодо етики штучного інтелекту визначають загальні цінності та принципи до використання однієї з найбільш трансформаційних технологій сучасної епохи. Зокрема, в розділі 8 «Освіта й дослідження» йдеться про такі принципи: зменшення нерівності в доступі до цифрових технологій, що розвиваються на основі систем штучного інтелекту;

етичне й відповідальне використання технологій на основі штучного інтелекту; загальна обізнаність про розробки в галузі штучного інтелекту; цифрова інклюзивність; підтримка досліджень у галузі штучного інтелекту; усвідомлення переваг, обмежень і ризиків використання штучного інтелекту [3, с. 17].

II. Основна частина

Інституційною цифровою культурою як важливого компонента цифрової трансформації університету вважаємо сукупність цінностей, етичних норм та практик, що визначають цифрову поведінку університетської спільноти, забезпечуючи відповідальне, ефективне й впорядковане використання цифрових технологій, зокрема й на основі штучного інтелекту, у межах визначених умов й організаційних структур та рівня цифрової компетентності учасників освітнього процесу.

На формування інституційної цифрової культури впорядкованого використання технологій на основі штучного інтелекту впливають такі чинники: наявність загальних політик етики застосування штучного інтелекту в університеті; наявність інноваційної цифрової інфраструктури; цифрова інклюзивність (доступ до цифрового контенту та рекомендованих ШІ-інструментів) та системна підтримка; рівень цифрової компетентності та спроможності (зрілості) академічного персоналу і студентства ефективно працювати з ШІ-сервісами, моніторинг, аналітика й оцінювання ефективності використання ШІ-сервісів тощо. До того ж, на наше переконання, у формуванні інституційної цифрової культури важливе значення має баланс між технологічними ресурсами й людським потенціалом та керована взаємодія, за якої технології підсилюють людський потенціал у межах інституційно визначених норм.

Представляємо шість елементів моделі інституційної цифрової культури використання штучного інтелекту в університетській спільноті на прикладі досвіду Херсонського державного університету.

1. Формування чітких і прозорих правил використання штучного інтелекту всіма учасниками освітнього процесу – від керівництва закладу до здобувачів освіти.

В українських університетах цей процес розпочався в 2023 році, коли з'явилися перші оприлюднені на сайтах університетів інституційні політики, декларації або положення, що представляють загальне бачення використання технологій на основі штучного інтелекту в навчанні, викладанні й наукових дослідженнях, систему етичних принципів застосування ШІ-сервісів тощо [4]. Цінність такого документа в університеті полягає в тому, що він має бути не так регуляторного, як просвітницького характеру. У ньому варто прописувати такі позиції: 1) загальне бачення й призначення, термінологію, основні принципи; 2) сфери (напрями) застосування штучного інтелекту; 3) типологію використання штучного інтелекту (рекомендовано / не рекомендовано / заборонено); 4) реєстр основних рекомендованих у закладі ШІ-сервісів; 5) основні вимоги до цифрової компетентності викладача, здобувача освіти та інших учасників освітнього процесу; 6) настанови з інженерії запитів і безпеки даних тощо.

Важливо, що такі інституційні політики потребують періодичного перегляду й осучаснення, оскільки змінюються технології штучного інтелекту, підходи до застосування їх, рівень цифрової компетентності учасників освітнього процесу тощо. Зокрема, Херсонський державний університет став першим українським закладом вищої освіти, який розробив подібні політики [5], ухвалив їх на засіданні вченої ради в червні 2023 року й оприлюднив на своєму офіційному вебсайті. Проте в 2025 році виникла потреба в перегляді цих інституційних політик і представленні вже Інституційного регламенту використання сервісів на основі штучного інтелекту в Херсонському державному університеті [6], у якому:

по-перше, розширено напрями використання штучного інтелекту: до навчальної й наукової діяльності додано управлінську й експертну діяльність;

по-друге, уточнено види інтелектуальної діяльності – творча інтелектуальна діяльність і рутинна інтелектуальна діяльність – для розуміння того, що з розвитком технологій штучного інтелекту (еволюція ШІ-моделей, поява автономних ШІ-агентів, роботизованих ШІ-систем,

трансформація мовних ШІ-моделей у мультимодальні тощо), стало очевидним: деякі види рутинних мисленнєвих операцій, що потребують оброблення великих обсягів даних, розпізнавання закономірностей, образів і мови, виконання алгоритмічних операцій, класифікації, синтезування, прогнозування, пошуку інформації, інтерпретації, порівняння (знаходження спільних і відмінних характеристик), резюмування, експертування, анування тощо, можуть бути ефективно автоматизовані;

по-третє, розширено реєстр рекомендованих ШІ-сервісів до 25 інструментів, які за призначенням згруповано за кількома тематичними блоками: 1) універсальні; 2) наука і освіта; 3) аналітика та прогнозування; 4) програмування; 5) контент і текст; 6) генерація зображень; 7) генерація відео; 8) аудіо та голос;

по-четверте, представлено оновлену типологію використання ШІ-сервісів, що відповідає сучасним реаліям розвитку цифрових технологій: обов'язкове; доцільне (рекомендоване); нерекomenдоване; заборонено використання;

по-п'яте, визначено особливості використання корпоративних ШІ-інструментів для оброблення персональних даних, внутрішньої службової інформації, науково-технічної інформації з обмеженим доступом або фінансових чи договірних документів;

і насамкінець подано рекомендації з інженерії запитів та техніки формулювання їх.

У процесі модернізації політик університети повинні враховувати наявну інфраструктуру, ресурси, професійний розвиток, включення цифрової інфраструктури до загальної інфраструктурної політики, визначення кадрових, матеріальних, фінансових ресурсів, необхідних для цифрової трансформації, включення розвитку цифрових компетентностей як ключового елемента кадрової політики тощо [7].

2. Розроблення дорожньої карти імплементації інституційних політик використання технологій на основі штучного інтелекту в університеті: від формування нормативної бази (положень, політик, рекомендацій тощо) до реалізації конкретних кроків з трансформації цифрової інфраструктури університету й цифрової адаптації університетської спільноти. Дорожня карта має передбачати, зокрема, залучення інвестицій, розвиток надійної й безпечної цифрової інфраструктури, формування необхідних цифрових компетентностей академічного персоналу й студентства.

3. Інституціоналізація управлінської вертикалі цифрової трансформації, що забезпечує перехід від фрагментарних цифрових ініціатив до системного інституційного управління.

У Херсонському державному університеті таку управлінську вертикаль представлено багаторівневою системою управління, що поєднує стратегічний, тактичний та операційний рівні. Особливістю цієї моделі є формування двокомпонентного стратегічного управління, у межах якого функції лідерства й координації розподілено між проректором з цифровізації та помічником ректора зі стратегічних питань, до повноважень якого належить цифрова трансформація основних бізнес-процесів університету.

Проректор з цифровізації формує й реалізує інституційні політики цифрового розвитку університету, визначає пріоритети цифровізації, координує інтеграцію цифрових рішень у всі бізнес-процеси університету та відповідає за імплементацію стратегії цифровізації університету. Водночас помічник ректора зі стратегічних питань виконує метарівневу координаційну функцію, забезпечуючи узгодження цифрової трансформації із загальною стратегією розвитку університету, її відповідність стратегічним пріоритетам, ресурсним можливостям і зовнішнім викликам. У цьому контексті він здійснює стратегічне узгодження цифрових ініціатив із нормативними документами, координацію між різними напрямками трансформацій, моніторинг досягнення стратегічних індикаторів та забезпечення міжрівневої синхронізації управлінських рішень.

Тактичний рівень представлений спеціалізованими структурними підрозділами, кожен з яких виконує окремі функції в межах єдиної цифрової екосистеми: а) відділ цифрової інфраструктури забезпечує технічну стійкість і безперервність функціонування цифрового середовища, зокрема управління ІТ-ресурсами, платформами та сервісами; б) офіс цифрової адаптації виконує функцію навчально-методичного супроводу змін, сприяючи впровадженню

цифрових рішень у повсякденну діяльність співробітників і здобувачів освіти, а також розвитку їхніх цифрових компетентностей; в) центр цифрової експертизи, метою якого є надання цифрової експертизи й консультаційних послуг у царині прикладного штучного інтелекту, аналітики великих даних та інтелектуальних систем для розв'язання завдань науки, бізнесу, державного управління тощо; крім експертно-консультаційної діяльності центр передбачає також наукову й інноваційно-підприємницьку діяльність; г) центр цифрової освіти відповідає за інтеграцію цифрових технологій в освітній процес, розроблення та супровід онлайн-курсів і розвиток цифрової дидактики як складника сучасної освітньої моделі університету.

Операційний рівень вертикалі репрезентований помічниками деканів з цифровізації, які є провідниками інституційної цифрової політики на рівні факультетів. Їхня діяльність спрямована на імплементацію цифрових рішень у локальному освітньому та адміністративному середовищі, координацію цифрових ініціатив кафедр, а також забезпечення зворотного зв'язку між факультетами та іншими суб'єктами цифрової управлінської вертикалі.

Така інституціоналізація вертикалі цифрового управління в Херсонському державному університеті забезпечує перехід до системного управління цифровою трансформацією, що ґрунтується на принципах стратегічної узгодженості, функційної спеціалізації, відповідальності та інтегрованості.

4. Створення механізмів підтримки доступу та практик використання ШІ-інструментів в університетській спільноті. Для практичної реалізації цього кроку в Херсонському державному університеті розроблено концепцію запровадження для викладача персонального ШІ-помічника, який допомагатиме викладачам автоматизувати рутинні завдання, аналізувати навчальні досягнення студентів, ефективно планувати освітній процес та покращувати комунікацію зі студентами. До пріоритетних завдань використання персональних ШІ-помічників зараховуємо також індивідуалізацію освітнього процесу, розвиток аналітичних інструментів, інтеграцію з наявними в університеті цифровими платформами й підтримка професійного розвитку викладачів.

Ще одним важливим кроком у підтримці доступу університетської спільноти до ШІ-інструментів є, на наш погляд, надання грантової підтримки для оплати сервісів на основі технологій штучного інтелекту. У Херсонському державному університеті цей процес урегульовано відповідним документом, що репрезентує модель стимулювання цифрової культури використання ШІ-сервісів. Зокрема, в ньому визначає суб'єктів грантової підтримки, стандартизовану процедуру подання та рецензування заявок, прозорі фінансові інструменти, а також обов'язкові практики звітування, орієнтовані на продукування академічно значущих результатів (публікації, освітні курси, проєкти). Визначений реєстр ШІ-сервісів і можливість індивідуального розгляду запитів забезпечують адаптивність до різних типів освітніх і наукових завдань, що формує умови для переходу від епізодичного до керованого й нормованого використання технологій на основі штучного інтелекту в університетському середовищі.

5. Трансформація цифрової інфраструктури університету й розвиток корпоративних ШІ-агентів. Відповідальне застосування технологій на основі штучного інтелекту є основою цифрової культури університетської спільноти. Українські університети поступово переходять від "тіньового" штучного інтелекту, коли заклади вищої освіти не контролюють і не створюють умов для впорядкованого використання технологій на основі штучного інтелекту, до розроблення корпоративних ШІ-агентів (цифрових помічників). У цьому контексті важливим є перехід університетів на більш прогресивний рівень – запровадження автономних ШІ-агентів, які вбудовано в інституційні бізнес-процеси.

Для імплементації систем штучного інтелекту також необхідні такі ключові компоненти: сервер із обчислювальними потужностями, що уможливають розгорнути великі мовні моделі (LLM); розгорнута LLM, що забезпечує оброблення запитів, генерацію відповідей та

інтелектуальний аналіз даних; реалізація бізнес-процесів за допомогою мов програмування або платформ автоматизації бізнес-процесів.

Водночас зазначимо, що успіх інтеграції штучного інтелекту в основні бізнес-процеси університету вимірюється не кількістю придбаних ліцензій, а спроможністю університету трансформувати технології на основі штучного інтелекту в доданий інтелект здобувачів і співробітників. Тож у моделі корпоративної цифрової культури використання штучного інтелекту провідне місце посідає наступний компонент – цифрова адаптація університетської спільноти.

6. Цифрова адаптація академічного персоналу і студентства.

Метою цифрової адаптації університетської спільноти є розвиток цифрових компетентностей учасників освітнього процесу, зокрема науково-педагогічних працівників, а також адміністративного, управлінського та допоміжного персоналу університету, на всіх рівнях – від базового володіння цифровими сервісами університету до впевненого й усвідомленого використання інструментів штучного інтелекту в навчальній, науковій, експертній та управлінській діяльності. Основним завданням цифрової адаптації є формування й розвиток компетентностей, необхідних для базового використання цифрових платформ і сервісів університету; усвідомленого та ефективного застосування ШІ-інструментів для освітніх, наукових і адміністративних завдань; професійної роботи з інтелектуальними системами, засобами автоматизації процесів та аналітичними інструментами.

У цьому напрямі з 2022 року підвищення кваліфікації науково-педагогічними працівниками з цифрової грамотності в Херсонському державному університеті визнано обов'язковим для всіх (не менше 1 кредиту ЄКТС / 30 годин).

До того ж формуванню культури етичного й упорядкованого використання штучного інтелекту сприяє проведення навчань за програмами Школи професійного розвитку Херсонського державного університету двічі на рік (у січні й серпні) у межах 1 кредиту ЄКТС (табл. 1).

Таблиця 1

Тематика навчальних програм із застосування штучного інтелекту в межах Школи професійного розвитку Херсонського державного університету

Програма професійного розвитку	Термін проведення	Кількість слухачів
Можливості використання в освітньому процесі платформ Office 365, KSU 24, G Suite for Education	серпень 2021 р	48
Можливості платформи KSU-онлайн	серпень 2021 р	25
Цифрові компетенції сучасного викладача	січень 2024 р.	64
Використання навчальних курсів освітніх платформ COURSERA, UDEMY, PROMETHEUS, EDPRO, PLUS BY PHYSIOPEdia у викладанні освітніх компонент усіх рівнів вищої освіти і визнання здобутих результатів навчання	серпень 2024 р.	198
Функціональні можливості цифрових платформ: як ефективно використати їх в освітньому процесі	січень 2025 р.	78
Розроблення й використання EdTech-інструментів, хмарних сервісів і ШІ у навчанні, науці й управлінні: тренди, практики, виклики	серпень 2025 р.	175
Викладач університету: брендинг, цифрова адаптація та внутрішня комунікація в контексті суспільних трансформацій	січень 2026 р.	204

Із жовтня 2025 року в університеті запроваджено постійно діючу навчальну програму з цифрової адаптації. У межах цієї програми проведено низку занять з інтеграції інтелектуальних навчальних програм в освітній процес, зокрема: «Цифрова трансформація курсів з NotebookLM», «Використання штучного інтелекту в освітньому процесі», «ШІ-сервіси для створення презентацій», «Персональна та професійна кібербезпека», «Цифрова та медіаграмотність», «Сервіси для виявлення ШІ-контенту та огляд нових можливостей NotebookLM», «Професійне створення мультимедійних матеріалів: від структурування сенсів до фінального дизайну», «Canva 360°: створюємо екосистему навчальних матеріалів», «ШІ для

створення навчальних зображень і мікровідео», «Як працює синтез мовлення та його роль у цифровій адаптації», «PRISM як інструмент наукового письма», «Навігація в науковій літературі й бібліографія», «ШІ-інструменти для дослідницької роботи, перевірки цитат, самоорганізації та візуалізації матеріалів» та ін.

З метою цифрової адаптації студентства в університетах запроваджують й окремі освітні компоненти, спрямовані на формування цифрової культури. Наприклад, обов'язкова ОК для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Цифрова культура» в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв, вибіркова ОК для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Етика штучного інтелекту» в НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», вибіркова ОК для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Цифрова культура» в Київському столичному університеті імені Бориса Грінченка, вибіркова ОК «Штучний інтелект в освіті» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти в ДЗВО «Університет менеджменту освіти» тощо.

Тож навчання учасників освітнього процесу (викладачів, інших співробітників та здобувачів освіти) цифрової грамотності є одним з основних атрибутів інституційної цифрової культури. Представлені компоненти моделі інституційної цифрової культури використання штучного інтелекту реалізовано в Херсонському державному університеті відповідно до пріоритету 4 «Розвиток інноваційної університетської цифрової інфраструктури» Стратегії розвитку Херсонського державного університету на 2023–2027 рр., Стратегії цифровізації Херсонського державного університету на 2023–2027 рр., Загальних політик використання штучного інтелекту в навчанні, викладанні й дослідженнях у Херсонському державному університеті (2023), Концепції запровадження для викладача персонального AI-помічника в Херсонському державному університеті (2024), Концепції цифрової адаптації академічного персоналу і студентства Херсонського державного університету (2025), Інституційного регламенту використання сервісів на основі штучного інтелекту в Херсонському державному університеті (2025), Порядку оформлення грантової підтримки для оплати сервісів на основі технологій штучного інтелекту в Херсонському державному університеті (2025).

III. Висновки

Інституційна цифрова культура використання штучного інтелекту є важливим компонентом цифрової трансформації сучасного університету, оскільки визначає ціннісні, нормативні, організаційні та практичні засади відповідального використання технологій на основі штучного інтелекту в усіх бізнес-процесах університету. На формування такої культури впливають нормативні, етичні, інфраструктурні, управлінські й компетентнісні чинники, що забезпечують перехід від фрагментарного до системного використання ШІ-технологій. На основі досвіду Херсонського державного університету ми схарактеризували шість взаємопов'язаних елементів інституційної цифрової культури використання штучного інтелекту: формування прозорих правил і політик, розроблення дорожньої карти імплементації, інституціоналізацію управлінської вертикалі цифрової трансформації, створення механізмів підтримки доступу до ШІ-інструментів, трансформацію цифрової інфраструктури та розвиток цифрової адаптації академічного персоналу і студентства. Запропонована модель забезпечує впорядковане, етичне й ефективне використання ШІ-сервісів в університетській спільноті та може бути адаптована до умов інших закладів вищої освіти. Перспективу подальших досліджень убачаємо в розробленні критеріїв та індикаторів оцінювання рівня сформованості інституційної цифрової культури використання штучного інтелекту.

Автор заявляє про використання штучного інтелекту в процесі підготовки рукопису публікації, зокрема використано ChatGPT Plus для оформлення списку використаних джерел за вимогами IEEE, вичитування й редагування тексту; DeepL Translator – для подання назви публікації й анотації англійською мовою.

IV. Список використаних джерел

- [1] T. Ayala-Perez and J. Joo-Nagata, "The digital culture of students of pedagogy specialising in the humanities in Santiago de Chile," *Comput. Educ.*, vol. 133, pp. 1–12, May 2019, doi: <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.01.002>
- [2] Міністерство цифрової трансформації та Міністерство освіти і науки України, "Рекомендації щодо відповідального впровадження та використання технологій штучного інтелекту в закладах вищої освіти," МОН України, Київ, Україна, 2025. URL : <https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/news/2025/04/24/shi-v-zakladakh-vyshchoi-osvity-24-04-2025.pdf>.
- [3] UNESCO, "Recommendation on the ethics of artificial intelligence," UNESCO, Paris, France, 2021. URL : <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380455>
- [4] Я. Сичікова, С. Омельчук, "Реєстр закладів вищої освіти України, що мають оприлюднені політики використання ШІ," *Zenodo*, 2026, doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18785973>.
- [5] O. V. Spivakovsky, S. A. Omelchuk, V. V. Kobets, N. V. Valko, and D. S. Malchykova, "INSTITUTIONAL POLICIES ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN UNIVERSITY LEARNING, TEACHING AND RESEARCH", *ITLT*, vol. 97, no. 5, pp. 181–202, Oct. 2023, doi: [10.33407/itlt.v97i5.5395](https://doi.org/10.33407/itlt.v97i5.5395).
- [6] O. Spivakovsky, S. Omelchuk, V. Kobets, M. Poltoratskyi, D. Malchykova, and O. Lemeshchuk, "INSTITUTIONAL REGULATION OF USING AI-BASED SERVICES THROUGH THE KANO MODEL: THE CASE OF KHERSON STATE UNIVERSITY", *ITLT*, vol. 108, no. 4, pp. 129–157, Sep. 2025, doi: [10.33407/itlt.v108i4.6269](https://doi.org/10.33407/itlt.v108i4.6269).
- [7] International Center for Higher Education Innovation under the auspices of UNESCO and Institute of Education, Tsinghua University, "Research report on digital transformation of higher education teaching and learning," UNESCO-ICHEI, Shenzhen, China, Apr. 2022. URL : <https://en.ichei.org/Uploads/Download/2022-05-16/62820a2a9bceb.pdf>

MODELLING THE INSTITUTIONAL DIGITAL CULTURE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE USE (using Kherson State University as a case study)

Serhii Omelchuk

ABSTRACT. This paper presents a model of institutional digital culture for the use of artificial intelligence, using Kherson State University as a case study. It demonstrates the importance of establishing structured, ethically sound and organisational practices for the use of artificial intelligence technologies in various business processes within higher education institutions. The paper outlines the key factors influencing the development of an institutional digital culture for the use of artificial intelligence, including the existence of institutional policies, innovative digital infrastructure, digital inclusivity, systemic support, an adequate level of digital competence among academic staff and students, as well as mechanisms for monitoring and evaluating the effectiveness of AI services. The authors propose an understanding of institutional digital culture as a set of values, ethical norms and practices that shape the digital behaviour of the university community in the context of digital technology use, including the use of artificial intelligence. Using Kherson State University as a case study, six interrelated elements of an institutional digital culture for the use of artificial intelligence have been modelled: the establishment of clear and transparent rules for the use of artificial intelligence; the development of a roadmap for the implementation of institutional policies; the institutionalisation of the management hierarchy for digital transformation; the creation of mechanisms to support access to AI tools; the transformation of digital infrastructure; and the development of digital literacy among academic staff and students. The implementation of this model facilitates the transition from a piecemeal to a systematic, responsible and effective use of artificial intelligence technologies within the university environment.

KEYWORDS: institutional digital culture, digital transformation of the university, digital adaptation, artificial intelligence.